

~~ASAP~~

WUSSTEST DU SCHON...?

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

WAS IST DIE KATEGORIE “WUSSTEST DU SCHON...?”

“Wusstest du schon...?” (Originaltitel: "Every Kid Knows...") ist eine Sammlung von Schlüsselideen aus dem Bildungsprogramm des ASAP Projektes.

Die Idee geht auf den Philosophen Gregory Bateson zurück, der sagte, dass es Dinge gibt, die so wichtig und grundlegend sind, dass "jede:r Schüler:in" sie wissen sollte. Deshalb haben wir einfache, leicht verständliche Wörter gewählt – für Jugendliche und Erwachsene.

Die Kategorie “Wusstest du schon...?” hilft zu verstehen, wie wir in der Vorpubertät wachsen (im Gehirn, im Körper, in den Gefühlen und in den Beziehungen) und wie soziale Medien und die digitale Welt beeinflussen, was wir denken, fühlen und tun. Sie hilft auch dabei, besser zuzuhören, respektvoll zu kommunizieren, Gefühle zu erkennen, selbstständig zu denken und verantwortungsvolle Entscheidungen online zu treffen.

Das hier enthaltene Material soll Vorpubertierende dabei unterstützen, sich selbst besser kennenzulernen und die Veränderungen zu verstehen, die sie gerade durchleben. Gleichzeitig begleitet es Erwachsene – zu Hause, in der Schule, im Leben –, damit sie Jugendliche in ihrem Wachstum, in ihren Beziehungen und bei der Erkundung der Welt unterstützen können.

Die Ideen sind auf Karten gesammelt, damit alle sie leicht genutzt und geteilt werden können. Jede Karte enthält eine Frage die uns hilft, nachzudenken, zu lernen und Zusammenhänge besser zu verstehen.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

1. WAS PASSIERT IM GEHIRN WÄHREND DER VORPUBERTÄT?

In der Vorpubertät wächst und verändert sich das Gehirn stark. Es durchläuft den Prozess einer Art des "Aufräumens": Das nennt man synaptisches Beschneiden. Dabei werden Verbindungen, die oft benutzt werden, gestärkt und solche, die nicht mehr gebraucht werden, abgebaut. Außerdem ist das Gehirn sehr flexibel und kann neue Verbindungen durch das Schaffen, was wir jeden Tag lernen, erleben und fühlen. Diese Fähigkeit nennt sich Neuroplastizität. Die hier genannten Effekte erlauben es dem Gehirn schneller und effizienter zu arbeiten.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

2. WARUM HANDELN VORPUBERTIERENDE MANCHMAL, OHNE VIEL NACHZUDENKEN?

Der Frontallappen, der Teil des Gehirns, der hilft, ruhig zu entscheiden, sich zu organisieren und sich zu kontrollieren ist in dieser Phase noch nicht vollständig entwickelt. Deshalb fällt es den betroffenen Personen schwerer, kurz innezuhalten und nachzudenken, bevor sie etwas tun.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

3. WARUM WIRKEN GEFÜHLE IN DER VORPUBERTÄT STÄRKER?

In dieser Zeit ist die Amygdala, der Teil des Gehirns, der Gefühle steuert, sehr aktiv. Deshalb können Emotionen wie Wut, Freude oder Traurigkeit besonders intensiv wirken und manchmal schwer zu kontrollieren sein.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

4. WARUM BEGINNT MAN IN DIESER PHASE ÜBER TIEFERE DINGE NACHZUDENKEN?

In dieser Zeit entwickelt sich das abstrakte Denken. Das bedeutet, dass man anfängt, über Themen wie Gerechtigkeit, Regeln, die Zukunft oder Fragen wie "Was wäre, wenn...?" nachzudenken, und nicht nur über Dinge, die man sehen oder anfassen kann.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

5. WARUM WERDEN FREUNDSCHAFTEN IN DER VORPUBERTÄT SO WICHTIG?

Das soziale Gehirn ist in diesem Alter aktiver. Jugendliche achten mehr darauf, was andere denken, möchten akzeptiert werden und nehmen Gruppen und Beziehungen stärker wahr. Gleichzeitig werden sie unabhängiger von Erwachsenen. Deshalb werden Freundschaften ein wichtiger Teil davon, wie sie sich selbst sehen und welche Entscheidungen sie treffen.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

6. WIE VERÄNDERT SICH DAS GEDÄCHTNIS IN DER VORPUBERTÄT?

Sowohl das Kurzzeitgedächtnis, welches Informationen kurz speichert, bis man sie nutzt, als auch das Langzeitgedächtnis, das Informationen und Erfahrungen lange, manchmal jahrelang, speichert werden besser. Das hilft, leichter zu lernen, komplexere Anweisungen zu befolgen und schwierigere Aufgaben zu bewältigen.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

7. WAS PASSIERT IM GEHIRN WÄHREND DER PUBERTÄT?

In der Pubertät steigt die Produktion von Hormonen wie Östrogen und Testosteron. Diese Hormone beeinflussen die Gehirnentwicklung und können Veränderungen in Stimmung, Schlafrhythmus, Energie und im Umgang mit sich selbst und anderen verursachen.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

8. WARUM IST GUTER SCHLAF SO WICHTIG?

Schlaf hilft dem Gehirn zu wachsen, Erinnerungen zu ordnen und Gefühle zu regulieren. Vorpubertierende brauchen meist 9-11 Stunden Schlaf pro Nacht, um konzentriert, ausgeglichen und gesund zu bleiben. Aber Handys oder soziale Medien am Abend können das Gehirn durcheinanderbringen und länger wachhalten. Das Bildschirmlicht kann Melatonin, das Schlafhormon, blockieren und das Einschlafen erschweren.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

9. WÄCHST JEDES GEHIRN GLEICH?

Jedes Gehirn hat sein eigenes Tempo. Manche entwickeln früher bestimmte Fähigkeiten, wie Sprache oder den Umgang mit Gefühlen. Andere sind schneller in Koordination, Sport oder Orientierung im Raum. Diese Unterschiede sind normal und Teil der Neuroindividualität: Jedes Gehirn ist einzigartig und entwickelt sich auf seine Weise.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

10. WARUM IST ES SO LEICHT, VIEL ZEIT IN SOZIALEN MEDIEN ZU VERBRINGEN?

Soziale Medien sind so gestaltet, dass wir lange dabeibleiben. Funktionen wie endloses Scrollen, Likes und Benachrichtigungen geben dem Gehirn kleine "Belohnungen", indem sie Dopamin freisetzen – eine Substanz, die Freude auslöst und uns dazu bringt, weiterzumachen. In der Vorpubertät ist es noch schwerer, aufzuhören, weil der Teil des Gehirns, der bei der Selbstkontrolle hilft noch in Entwicklung ist.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

WAS IST EMPATHIE?

Empathie bedeutet, zu verstehen, wie sich eine andere Person fühlt, und die Dinge aus ihrer Sicht zu sehen. Es ist, als würde man sich in die Lage von jemand anderem versetzen. Empathie hilft, starke und echte Verbindungen aufzubauen und sich wirklich mit anderen verbunden zu fühlen.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

WAS IST AKTIVES ZUHÖREN?

Aktives Zuhören heißt, wirklich auf das zu achten, was jemand sagt, nicht nur seine Worte zu hören. Das bedeutet, die sprechende Person anzusehen, Interesse zu zeigen, nicht zu unterbrechen, Fragen zu stellen und sicherzugehen, dass man es verstanden hat. Zum Beispiel, indem man es mit eigenen Worten wiederholt. Aktives Zuhören hilft, besser zu kommunizieren und Vertrauen sowie Respekt aufzubauen.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

WAS BEDEUTET ES, SELBSTBEHAUPTEND – ALSO ASSERTIV – ZU SEIN?

Selbstbehauptend zu sein heißt, klar und respektvoll zu sprechen, zu sagen, was man denkt oder fühlt, ohne aggressiv zu sein oder andere zu verletzen. Das hilft, eigene Bedürfnisse auszudrücken, die der anderen zu respektieren, die eigenen Grenzen zu schützen und gesunde Beziehungen zu haben.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

WAS IST DIGITALE EMPATHIE?

Digitale Empathie bedeutet, sich vorzustellen, wie sich jemand fühlt, wenn er oder sie liest, was wir online schreiben, kommentieren oder teilen. Hinter jedem Bildschirm steckt ein Mensch aus Fleisch und Blut mit echten Gefühlen. Etwas, das uns selbst zum Lachen bringt, kann jemand anderem wehtun.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

WELCHE FOLGEN HAT DAS, WAS WIR ONLINE TEILEN?

Was wir im Internet schreiben oder posten, kann große Auswirkungen haben: Es kann verletzen, Selbstvertrauen schwächen oder Probleme verursachen. Auch wenn es "nur Worte" sind, erreichen sie echte Menschen. Deshalb ist es wichtig, immer mit Respekt und Achtsamkeit zu handeln.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

WARUM IST ES HILFREICH, VOR DEM POSTEN KURZ NACHZUDENKEN?

Wenn wir starke Gefühle wie Wut oder Frust empfinden, handeln wir manchmal impulsiv. Kurz innezuhalten und sich zu fragen: "Ist es freundlich? Ist es nützlich? Wie könnte sich die Person fühlen, die das liest?" hilft uns, Schaden oder langfristige Probleme zu vermeiden.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

WAS IST EIN DIGITALER FUSSABDRUCK?

Ein digitaler Fußabdruck ist die Spur, die wir jedes Mal hinterlassen, wenn wir das Internet nutzen: Posts, Suchanfragen, Kommentare und vieles mehr. Diese Spuren können von anderen gesehen werden und bleiben oft lange online. Darauf zu achten, was wir teilen, schützt unsere Privatsphäre, unser Bild nach außen und unsere Sicherheit in der digitalen Welt.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

WIE KANN MAN EIN:E VERANTWORTUNGSBEWUSSTE:R DIGITALE:R BÜRGER:IN SEIN?

Ein:e verantwortungsbewusste:r digitale:r Bürger:in verhält sich bei der Nutzung von Technologie klug, respektvoll und sicher. Das heißt zum Beispiel, die eigene Privatsphäre zu schützen, die Bildschirmzeit aktiv zu steuern, vor dem Posten nachzudenken und andere online freundlich zu behandeln. Das ist wichtig, weil unsere digitalen Handlungen andere beeinflussen und dazu beitragen, die digitale Umgebung zu gestalten, in der wir alle leben.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

WAS BEDEUTET ES, IN EINER “ONLIFE”-WELT ZU LEBEN?

“Onlife” bedeutet, dass das Leben online – also das, was wir im Internet und in sozialen Medien tun – und das Leben offline – Erfahrungen fern vom Bildschirm, in der Familie, in der Schule, mit Freund:innen – miteinander verbunden sind. Was online passiert, kann beeinflussen, wie wir uns fühlen, wie wir denken, handeln und umgekehrt. Dieses Bewusstsein hilft uns, bessere Entscheidungen zu treffen und ein gesundes Gleichgewicht mit der Technologie zu finden.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

KANN MAN DEM TRAUEN, WAS MAN ONLINE SIEHT?

Wenn wir etwas im Internet finden, ist es wichtig zu fragen: "Woher weiß ich, dass das stimmt?". Wir prüfen, wer es geschrieben hat und ob die Person Expert:in ist. Wir achten auch auf unsere Gefühle – Freude, Wut oder Angst –, die uns dazu bringen können, zu schnell glauben zu schenken. Achtung! Unsere Gefühle zu erkennen, hilft uns, nicht in die Falle von Falschinformation zu tappen.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

WELCHE ART VON INFORMATION IST DAS?

Informationen im Netz können Fakten, Meinungen oder Unterhaltung sein. Fakten lassen sich überprüfen. Meinungen sind persönliche Gedanken oder Gefühle. Unterhaltung dient dem Spaß und entsprechen nicht immer der Wahrheit. Den Unterschied zu verstehen, hilft uns zu entscheiden, wie sehr wir etwas glauben und was wir teilen.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

KÖNNTE JEMAND DESINFORMATION VERBREITEN – SOGAR ICH?

Bevor wir etwas online teilen, sollten wir uns fragen: “Ist es wahr?”. Falsche Informationen zu verbreiten kann andere verletzen oder Probleme schaffen. Sich kurz Zeit zu nehmen, um zu prüfen, ob etwas verlässlich ist, hilft, Desinformation zu stoppen – und zeigt, dass wir verantwortungsvoll Inhalte teilen.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

TEILEN DIE MENSCHEN, DIE DU BEWUNDERST, WERTE, DIE DIR GEFALLEN?

Menschen um uns herum – online und offline – vermitteln viele Arten von Werten: Freundlichkeit, Respekt, Popularität, Erfolg und andere. Wenn wir überlegen, was uns wichtig ist, und Vorbilder wählen, deren Werte zu unseren passen und die uns inspirieren, kann uns das helfen, zu wachsen und so zu werden, wie wir möchten.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

WIE BEEINFLUSSEN ANDERE, ONLINE UND OFFLINE, WIE WIR UNS SELBST SEHEN?

Was Menschen zeigen oder sagen – in sozialen Medien oder im Alltag – kann verändern, wie wir über uns selbst denken. Manchmal sehen wir perfekte Fotos oder Kommentare, die in uns ein Gefühl des Unwohlseins oder “nicht gut genug” zu sein verursachen, auch wenn sie nicht immer wahr sind oder nicht die ganze Realität zeigen. Manchmal finden wir auch Botschaften, bei denen wir uns gehört und verstanden fühlen. Beides zu vergleichen kann uns helfen, zu erkennen, was uns guttut und wer uns wirklich unterstützt.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

DENKST DU VOR EINEM TREND ODER EINER CHALLENGE DARÜBER NACH, OB SIE SICHER UND PASSEND FÜR DICH IST?

Manche viralen Challenges wirken lustig, können aber riskant sein oder nicht zu dem passen, was wir wirklich denken. Eine Person, die wir bewundern und der wir vertrauen, kann uns helfen, selbst zu denken, Nein zu sagen, wenn wir nicht wollen, auch wenn andere drängen und wir uns dadurch fragen: "Ist das sicher und richtig für mich?". Darüber nachzudenken, bevor wir einem Trend folgen, hilft uns, zu wählen, was gut für uns ist, und uns zu schützen.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

Das Projekt ASAP wird durch das Programm Erasmus+ der Europäischen Union im Rahmen der Vereinbarung Nr. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043 mitfinanziert. Die Unterstützung der Europäischen Kommission und der italienischen Nationalen Agentur INDIRE bei der Erstellung dieser Veröffentlichung bedeutet keine Wertung ihres Inhalts, der ausschließlich die Ansichten der Beitragenden widerspiegelt. Die Europäische Kommission und die Nationale Agentur INDIRE sind nicht für die Nutzung der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen verantwortlich.

Dieses Werk ist unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) veröffentlicht. Die Lizenz erlaubt die Nutzung, Verbreitung und Bearbeitung des Werkes – auch für kommerzielle Zwecke – unter der Bedingung, dass die Urheber:innen korrekt genannt werden und Änderungen angegeben werden.